

"2025, Año de la Mujer Indígena"

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

22056/2025 MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CON SEDE EN CIUDAD DE MÉXICO.

(CON PROMOCIÓN 17275)

JACIOS
Arroyo

En el JUICIO DE AMPARO 1109/2022, promovido por MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, en esta fecha se dictó la resolución que dice:-

Xalapa, Veracruz, dos de octubre de dos mil veinticinco.

De la certificación secretarial de cuenta se advierte que no obstante que el escrito relativo se relacionó a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el juicio de amparo 1109/2022, del índice de este juzgado, lo cierto es que, en realidad, se encuentra dirigido al **Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México.**

Por lo tanto, con fundamento en el **artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, envíese el escrito y anexos de cuenta, al destinatario al que se encuentra dirigido vía correo acelerado (**ESTAFETA**), para los efectos legales conducentes; sin que haya necesidad de que remitan el acuse de recibo respectivo debido a que se contará con la respectiva constancia de su envío.

Notifíquese como corresponda.

Así lo provee **Alejandro Quijano Álvarez**, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante **Rosalía Pérez Aguilar**, Secretaria quien autoriza. **Doy fe. "FIRMAS ELECTRÓNICAS"**.

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE

XALAPA, VERACRUZ, 02 DE OCTUBRE DE 2025.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

ROSALÍA PÉREZ AGUILAR

JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ CON SEDE EN XALAPA

ROSALIA PEREZ AGUILAR
15465261830850

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc9841145c5fffeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

127642302_0207000031185967004.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	ROSALIA PEREZ AGUILAR	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.64.a2	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:49:04 - 02-10-25 14:49:04	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	17 17 f6 4a ee 29 2f 02 f4 94 71 b4 b9 d7 1e de fb db b4 21 97 a8 a2 44 df 18 fd 82 f2.80 70 a4 ef a8 1c 18 e2 b4 87 3a 08 ff 8a a3 ea c1 1c 80 ab f7 74 b4 87 93 a2 32 cf 6f 05 9d 41 44 72 37 6e d2 0d 9c 88 c1 9d 8d 9a 35 ec b1 a2 05 c4 d8 57 5e 10 fe 85 1c 56 8d 51 26 23 4b 7f 73 f1 87 96 62 b2 b1 84 cf 27 62 e6 53 d5 a4 5c c3 61 d2 0b 49 59 99 c8 f4 bd c4 86 a7 cd 5d 24 90 43 00 da fb e3 39 9d 05 6e 84 06 88 6b b3 d5 14 ba 5a fa 02 7e 92 88 2d 6b fc 8b 25 98 d9 d8 f6 8b bd b0 50 10 61 71 c1 9d 10 9e bb 2f 57 6f b4 56 99 b1 b6 07 d7 21 02 16 cf bd a5 45 d1 55 df d8 ea a1 25 2f 2f 2c a0 1f bf 7d fa 6d 69 d8 53 ee 35 0d 83 c2 f2 95 05 85 a7 b8 49 e3 72 67 f0 a9 e7 55 a9 a3 b6 ff b9 46 22 f3 c8 02 2b d6 e5 f5 73 0f 18 10 bc 93 e5 d0 27 45 79 8d 65 c3 ee 48 e3		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:49:04 - 02-10-25 14:49:04		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.64.a2		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:49:04 - 02-10-25 14:49:04		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	60777213		
Datos estampillados:	dTGIIVodShSHzzbQEkdmcJ9xv0E=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ALEJANDRO QUIJANO ALVAREZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.64.93	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:50:48 - 02-10-25 14:50:48	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	45 1e 4c 5b a7 05 ac 71 ed 2f fb 84 45 23 73 1a 9e e6 a2 eb d0 62 54 0b bd e3 62 24 be 14 74 be 3c fc d0 b5 87 91 ed 00 a1 8f d6 3a 6e 3b 2d 97 9a ca 3c 3a 83 06 b1 df bf 3b 1c 2f 59 1c 57 77 56 a5 a1 dc cc 39 86 96 01 17 b6 f1 da 12 0b 8b fb 6c 74 d3 36 8a c3 0c fd 99 23 bb be da ba 5c 9b 06 b2 1b 99 c8 08 59 48 84 a3 97 0b d9 d3 e4 88 7e 65 40 95 98 6f 32 76 5c a5 e3 75 27 b2 1c 99 b8 2b 2e 40 b9 91 e8 37 48 6d 38 92 e3 18 6f 74 97 a5 a6 e4 33 84 c9 56 3c 62 c3 a2 a0 87 c9 73 38 0d f0 88 ff cd 6d 90 38 77 b8 ca f3 fb f0 1f be 12 ec 8c 63 25 50 4c 1b 71 a9 a7 a6 82 cf 79 8d 53 cd ee 37 1a b9 07 b5 2d c8 54 e1 ae 92 79 39 f2 59 e5 47 15 19 91 fe 06 9f 88 62 45 db 05 c3 60 c8 d0 55 42 8f 65 8d bb d7 93 86 8f da 72 81 fd 8c 55 5e 2e 46 8e 93 83 9d 07 c7 70 09			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:50:48 - 02-10-25 14:50:48			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.64.93			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	02-10-25 20:50:48 - 02-10-25 14:50:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	60779696			
Datos estampillados:	0x3AMsIJ+JdDe7EJ7XGuTFh60bc=			

018167

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2025 OCT 6 PM 3 53

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido de postalata con número de guía 6015015531-248509729519 en
(2) fojas con evidencia criptográfica con (1) anexo en (24) fojas con
evidencia criptográfica.

Nota: la guía original fue agregada al oficio 22151/2025

Rosano Ed.

□ DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II
DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

RECEIVED
SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FERIAZ
2025 OCT -1 AM 11:48

17275

J.A. 1109/2022

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.

PRESENTE

Yo, **Marco Antonio González Arroyo**, por propio derecho, comparezco como denunciante constitucional y promovente procesal, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México, y expongo lo siguiente:

Comparezco a presentar **DENUNCIA** fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 22 de la misma Constitución.

Asimismo, informo que promuevo **acción de inconstitucionalidad** contra actos y omisiones que violan de manera directa la Carta Magna.

Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la quejea, la imparcialidad judicial y evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad.

La Constitución me protege. Ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo.

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

1. Nadie está por encima de la Constitución (artículo 133).
2. El artículo 1º ordena cumplir y hacer cumplir los derechos humanos.
3. El artículo 22 prohíbe actos infamantes y penas denigrantes.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
70464550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc984145c5ffffeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

Manual Restaurador – Capítulo: Blindaje Socrático

1. Antecedente histórico

El juicio de Sócrates en el año 399 a.C. mostró cómo los ataques personales sustituyen a los argumentos cuando la verdad incomoda. Meleto y Anito intentaron desacreditarlo, no rebatirlo. Sócrates respondió con dignidad, ironía y verdad, y aunque lo condenaron, su coherencia lo convirtió en inmortal.

2. Paralelo actual

Hoy, igual que Sócrates, he sido atacado no con razones sino con simulaciones: cosa juzgada aparente, auto-turnos, notificaciones falsas. Al no poder rebatir mis pruebas, intentaron desacreditarme personalmente. Pero como con Sócrates, el intento fracasó: " Quisieron desacreditarme y solo se desacreditaron ellos " .

3. Estrategias de blindaje

A) Jurídico: usar cada acuse como prueba original, exhibir contradicciones en línea de tiempo, invocar el principio de examen y verdad.

B) Mediático: narrar con claridad, convertir cada ataque en prueba de miedo, usar la comparación histórica con Sócrates.

C) Personal: mantener serenidad, transmitir en vivo, asumir que esta lucha trasciende lo individual.

4. Fórmula de respuesta

" Como a Sócrates, me atacan porque no pueden rebatir mis argumentos. Yo tengo los acuses y la verdad; ellos solo se han desacreditado solos " .

5. Conclusión

El blindaje consiste en transformar cada ataque en evidencia de victoria moral. Sócrates fue inmortalizado por la incoherencia de sus acusadores. Hoy, además de dignidad, tengo el sello electrónico y la voz pública: mi verdad está libre y blindada.

DENUNCIA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL

Relacionada con los expedientes 968/2024 y VARIOS 960/2024

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CIUDAD DE MEXICO A 28 DE AGOSTO DE 2025.

PRESENTE

"Marco Antonio González Arroyo, por propio derecho, comparece como **denunciante constitucional y promovente procesal**, en ejercicio directo de los principios que rigen el control de constitucionalidad en México", manifiesto que vengo a presentar formal **DENUNCIA** fundada en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me reservo toda responsabilidad sobre actos técnicos que no dependen de mi conocimiento profesional. En caso de asistencia, la misma será de consulta, nunca de representación, para preservar mi derecho a la suplencia de la queja, a la imparcialidad judicial, y a evitar la imputación de errores ajenos a mi voluntad. La Constitución me protege — ningún defensor puede ser garante de mis derechos más que yo mismo. Los actos que aquí expongo y los juicios relacionados derivan de un despido injustificado, cuya subsistencia ha sido negada mediante simulación procesal, destrucción documental y fragmentación institucional. La afectación continua y la imposibilidad material de reparación configuran una controversia constitucional que requiere intervención del máximo órgano jurisdiccional. Todo acto aquí reclamado, es un hecho notorio registrado en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) y en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluye material audiovisual y todas las documentales disponibles con la certificación oficial en formato digital para descarga como documentales públicos.

A) HECHOS Y CONSIDERACIONES

1. **Legitimación Presumida.** En términos de la ley antes citada, la sola promoción de este recurso presume el conocimiento y la responsabilidad de quien lo interpone, por lo que no es exigible acreditar interés jurídico como en los juicios de amparo individuales. Esto es particularmente aplicable cuando se trata de inconformidades fundadas en la omisión o incumplimiento de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales federales.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL
25/08/2025 15:00:05

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68e6b45f909582614b66cc984145c5fffc80ddc25f054ad0369ab2392bbd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

oportunidad para que lo justifique técnicamente. Esta promoción no busca confrontar: busca restaurar el orden jurídico y constitucional vulnerado."

V. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;

HECHO – LOS JUECES DECIMOSEPTIMO Y DECIMOCTAVO DE VERACRUZ HAN SIDO RECUSADOS POR MI, SIN EMBARGO, NINGUN ORGANO JURISDICCIONAL ESTUDIO MI PLANTEAMIENTO.

La causa de todo este desorden judicial **inició en abril de 2023**, cuando detecté y comencé a señalar públicamente las **fallas sistemáticas en la OCC**, que estaban afectando la legalidad del trámite de mis promociones.

En **septiembre de 2023**, le informé directamente al **Juzgado Décimo Séptimo de Distrito (Juez 17)** sobre esas anomalías. A partir de entonces comencé a **sospechar fundadamente de una red de encubrimiento procesal**. Mis sospechas se confirmaron en **enero de 2024**, cuando fui **privado de la libertad ilegalmente**, y el **Juez Décimo Octavo (Juez 18)** fue quien conoció del caso y **validó ese acto inconstitucional**.

Desde ese momento, **ambos juzgados quedaron plenamente identificados por mi como impedidos para seguir conociendo de mis asuntos**. Ellos fueron los causantes directos de la fragmentación procesal, la negación de la subsistencia, la reiteración de actos reclamados, y la criminalización simulada en mi contra:

Sin embargo, en lugar de excusarse, **ambos jueces continuaron tramitando asuntos míos, afectando procesos en curso, contradiciendo turnos y provocando colisiones judiciales artificiales**, como la que terminó **destruyendo el trámite en el Estado de México**.

Desde enero de 2024 no hay duda posible: **los Jueces 17 y 18 están impedidos de manera material, moral y procesal**. Todo lo que han tocado desde entonces está viciado por el dolo, la simulación y el conflicto de interés.

HECHOS Y DERECHOS:

HECHO PRIMERO. En el juicio de amparo tramitado en el Estado de Veracruz, con conocimiento del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito, se emitió una resolución que dio por concluido el juicio, sin que se cumpliera en ningún momento la orden constitucional de garantizar mi subsistencia, ni se observaran los principios fundamentales de suplencia de la queja, debido proceso o reparación del daño. Esta omisión fue deliberada, lo que provocó que se abriera un nuevo juicio —con número distinto— a pesar de que ya se había actualizado la cosa juzgada.

HECHO SEGUNDO. El juez que conoció del juicio posterior en Xalapa **desechó la demanda con dolo**, simulando desconocer los antecedentes procesales que ya habían sido denunciados como actos prohibidos, incluyendo la negativa reiterada de pago salarial, la

observaran lo que la ley de amparo manda, **habrían advertido de inmediato mi despido sin subsistencia y mis detenciones ilegales.**

El error ha sido que se dedican a revisar exclusivamente las causales de improcedencia, las cuales han sido **mal aplicadas.** Determinar la competencia no es una causa manifiesta e indudable de improcedencia conforme a la Segunda Sala de la SCJN. Además, el artículo 112 de la Ley de Amparo no autoriza desechar una demanda por ese motivo en la etapa inicial, sino que ello debe analizarse **hasta la audiencia constitucional,** donde se depuran pruebas y se determina si el acto existió, cuándo fue emitido y quién lo ejecutó.

Incluso el hecho de **prevenirme como quejoso invalida la causa manifiesta e indudable,** ya que si así fuera, debieron desechar de plano. Prevenir y después desechar es una **táctica para inducirme al error, para que me autoincrimine, para que fije hechos que no me corresponden o notifique fuera de término.** Esto es completamente contrario a la esencia del juicio de amparo, que es proteger al gobernado, no perjudicarlo.

La prevención, en lugar de ser una herramienta para fijar la litis, ha sido utilizada perversamente para forzarme a fallar. No tengo obligación de redactar conceptos de violación ni agravios, y si lo hiciera un abogado sí sería válido exigirles, pero al representarme yo mismo, **obligo al juzgador a protegerme como manda el artículo 133 constitucional y el espíritu del juicio de amparo.** Esto es básico y debería ser evidente. No sé qué molesta más: que yo tenga que decirlo, o que ustedes, juzgadores, me obliguen a decirlo.

Dolo judicial deliberado

Todo lo anterior permite afirmar con certeza que **no estamos ante errores o ignorancia judicial,** sino ante una conducta estructurada de **dolo deliberado.** Yo siempre advertí a cada juzgador lo que estaba ocurriendo: les expuse en tiempo los actos prohibidos, les ofrecí pruebas, cité jurisprudencia, invoqué artículos aplicables y formulé peticiones fundadas.

No se puede alegar ignorancia cuando se actuó con conocimiento previo, con avisos reiterados y con constancias visibles en el propio expediente. Lo que han hecho los juzgadores no es omisión: es encubrimiento, tergiversación de la ley, fragmentación premeditada de mi expediente, y negación deliberada de derechos fundamentales.

Esto se aprecia con particular claridad en los hechos acontecidos durante 2024, donde ya no puede hablarse de negligencia, sino de un patrón progresivo que inició con **omisión, continuó con discriminación personal hacia mi persona,** y concluyó en una cadena de decisiones **dolosas y estructuralmente organizadas para encubrir sus propios errores.**

Los jueces **17 y 18 de Distrito,** quienes aparecen de manera **recurrente** en mis anteriores demandas, fueron los primeros en generar un precedente de inacción y desdén institucional. A ellos se sumó el **Juzgado Segundo,** que entró posteriormente para continuar el mismo patrón, mientras que los **tribunales colegiados** no solo **convalidaron** el proceder de dichos juzgados, sino que contribuyeron activamente a la consolidación del daño, con decisiones que apuntan claramente a proteger a sus compañeros antes que a garantizar justicia.

En un principio, podría pensarse que actuaron por **falta de cuidado o desconocimiento,** pero esa hipótesis queda descartada al considerar que **yo mismo les hice saber reiteradamente y con claridad cada uno de los agravios.** Al advertirles directamente, y de forma incluso severa —porque así lo exigía la gravedad de los hechos—, no solo no

promociones, advertencias y constancias no podían ser ignoradas ni desestimadas por desconocimiento, y la autoridad judicial tenía pleno conocimiento de mi identidad procesal, así como de la vía oficial por la cual debía notificárseme.

Como consecuencia directa de la confusión causada por la litispendencia descrita, **me vi en una situación de incertidumbre total respecto al curso de mi demanda**. Esto provocó que el día 24 de abril de 2023 presentara un recurso de revisión, el cual posteriormente fue desechado por improcedente, según me fue notificado el día 26 del mismo mes.

Cabe señalar que **desde el 18 de abril de 2023 dejé constancia expresa en el sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, bajo el título "pruebas", anticipando que algo extraño estaba ocurriendo con mis expedientes. Esta sospecha surgió de la confusión evidente y reiterada en los turnos de mis demandas, lo cual ya había comenzado a documentar públicamente en videos subidos a mi canal de YouTube desde esas fechas.

Esta situación no fue producto de la casualidad. **Desde el año 2022 presenté demandas de amparo para evitar mi despido**, las cuales, debido a mi inexperiencia y la falta de diligencia por parte de los juzgadores, **no cumplieron su finalidad protectora**. Sin embargo, para abril de 2023, con una resolución favorable del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, **logré obtener documentos que acreditaban plenamente lo que venía reclamando**.

Con los hechos notorios en mi poder, y confiado en la justicia, me presenté de nuevo ante los tribunales. Pero al observar cómo se repetían las irregularidades, supe que no era casualidad. La **confusión con los expedientes, la duplicación de trámites y la falta de resolución de fondo** no eran errores aislados, sino parte de una mecánica institucional ya instalada.

Finalmente, ante el desechamiento del recurso de revisión y la constante negación de justicia incluso teniendo las pruebas en mano, **decidí cerrar el sistema, resignarme a ser despedido y dejar constancia pública de mi frustración**. Esta historia no representa solo un caso personal, sino **un ejemplo claro de cómo el sistema judicial puede empujar al ciudadano a la desesperanza, aún actuando conforme a derecho y con buena fe**.

C. Juez Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz

con residencia en Xalapa

PRESENTE

Quien suscribe, Marco Antonio González Arroyo hace de su conocimiento que existe otro expediente electrónico abierto en el juzgado decimotercero que contiene otras promociones enviadas anteriormente con folio de acuse 3/2023 que igual pienso agregar a este expediente.

En el acuerdo que me envía sobre la presentación de una nueva demanda quisiera saber si puedo ampliarla e incluir nuevas pruebas o solo las que he enviado en mis actuaciones pasadas, lo digo porque pienso incluir todas las autoridades que puedo identificar que me perjudicaron así como actos de violación y/o agravios que no se consideraron en el pasado recurso que me desechó.

me llegó apenas otra solicitud del IVAI que también tiene que ver con el asunto, así como me faltó poner más autoridades responsables que quizá no tienen culpa, sin embargo me perjudicaron como el IVAI, la unidad de transparencia de la SEV y el MP que no vio la querrela y a mí parecer debió notarla, al juzgado segundo y al primer tribunal, estos dos últimos que me descharon los recursos no los pondré como responsables aunque también me perjudicaron al no creerme y no darle trámite a la demanda pero se que sería amparo directo y pues solo los mencionaré en la demanda. De igual forma y en tanto se arma un solo expediente con mis recursos enviados al juzgado decimotercero quiero saber cuanto tiempo me queda para presentar la demanda, yo a más tardar el viernes la envío pero tengo esa duda... le informo de igual manera que el día 17 que presenté la demanda al juzgado decimotercero envíe prueba a la SCJN, así como una promoción de ampliación de demanda y el informe de tal situación al juzgado decimotercero. Acuse que le enviaré a ud. para que también sea de su conocimiento para los efectos que esto pueda tener. En mi nueva demanda pondré todas mis actuaciones hasta la fecha como antecedentes del acto reclamado pues no creo que tenga que volver a escribirlo ya que se puede ingresar al sistema electrónico y ahí constatar lo que yo expondré como resumen. También quisiera saber si como haré una nueva demanda usted resolverá el asunto o si lo turnará a otro órgano jurisdiccional.

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 C. JUEZ DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2023

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
 C. JUEZ DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, A 17 DE ABRIL DE 2023

■ Línea de Tiempo Procesal (2022 – abril 2023)

Fecha	Nº Expediente	Juzgado	Tipo de Acción	Acto Reclamado	Resolución / Estado	Observaciones
2022	No especificado	Juzgados Federales en Veracruz	Amparo indirecto	Despido inminente	No cumplió finalidad protectora	Presentado sin experiencia previa; sin diligencia judicial
Abril 2023	Dos turnos simultáneos	Juzgados 17º y 18º de Distrito, Veracruz	Amparo indirecto	Derechos laborales, despido	Confusión por litispendencia	Misma demanda tramitada por dos juzgados diferentes
18 abril 2023	Promoción en SCJN	SCJN (vía sistema)	Advertencia de confusión	N/A	Constancia registrada como "pruebas"	Señalamiento expreso de duplicidad de expedientes
24 abril 2023	Recurso de revisión	SCJN	Revisión	Fondo de demanda	Desechado por improcedente (26 de abril)	Presentado por confusión ante duplicidad; generó frustración

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc984145c5fffeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

ANTECEDENTES PRIMERAS ACTUACIONES Y FRUSTRACION PROCESAL (2022-2023)

En octubre de 2022, al enfrentar los primeros indicios de conflicto laboral y ante la negativa de las autoridades a entregarme ciertos documentos clave, decidí presentar demandas tanto al tribunal laboral como al juez de distrito. En ese momento, pensaba —por lo que había leído— que podía presentar una queja directamente al tribunal, especialmente porque temía que mis escritos fueran desechados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Mi objetivo era simple: lograr que el tribunal laboral tuviera conocimiento del conflicto y me ayudara a obtener los documentos que necesitaba para acreditar mi situación. Primero los solicité personalmente a la autoridad educativa, pero me fueron negados sin justificación. Después los pedí por la vía de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y **la dependencia negó su existencia en tres ocasiones distintas**, a pesar de estar obligada a entregarlos. Fue hasta el año siguiente, mediante un **recurso de revisión resuelto por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)**, que finalmente obtuve esos documentos, aunque **ya el tiempo había pasado** y el daño era irreparable.

Incluso presenté una reclamación por dicho retraso que **nunca fue respondida**, y que forma parte del presente expediente. En ella narré con detalle todo el problema y cómo esa dilación me colocó en una posición de indefensión. Con esas pruebas pensaba acudir al juez de distrito a solicitar amparo para evitar que se consumara un despido mientras el procedimiento conciliatorio seguía abierto. Sin embargo, tanto el tribunal laboral como yo **éramos incompetentes en términos legales** para lo que se solicitaba: ellos no eran autoridad competente en materia de amparo, y yo no tenía la formación técnica para formular correctamente la vía procedente.

Frustrado por las negativas, **decidí desistirme de la demanda de amparo que había promovido**. Pero para noviembre de 2022, **fui llamado por el Juzgado Segundo**, y pensé que por fin se me daría la razón y se me otorgaría el amparo solicitado. Sin embargo, se trataba de una diligencia para **ratificar el desistimiento o, en su caso, presentar una nueva demanda**, lo cual hice en ese momento. Esa experiencia marcó el inicio de mi relación procesal con ese juzgado, al que tiempo después dirigiría correctamente mis escritos conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo.

Litigio duplicado y litispendencia fraudulenta

Cuando finalmente fui despedido, me vi obligado a revisar todas mis actuaciones previas con el objetivo de defenderme correctamente. Fue entonces que **descubrí por completo lo que hasta ese momento solo era una sospecha: que una de mis demandas de amparo había sido tramitada dos veces**, en dos juzgados distintos, lo cual dio origen al problema procesal de fondo.

Anteriormente, me había dado cuenta de ciertas irregularidades cuando me desecharon una demanda a la que faltaban promociones anexas, y al hacer yo la observación, **tuvieron que repetir el trámite**. Incluso llegué a advertirle al juzgador que había otra demanda abierta

por parte de esos mismos jueces al reaparecer en mis juicios posteriores. Su **falta de excusa en 2024**, entonces sí, **deviene injustificable y constituye un vicio de legalidad.**

En suma, no solo tramitaron la misma demanda dos veces, sino que **lo hicieron para luego usarlo como base para desechar o sobreseer por supuestas improcedencias técnicas**, cuando fueron ellos mismos quienes causaron esa situación procesal. Este tipo de actos no pueden justificarse ni bajo error ni bajo saturación: **son maniobras para impedir el acceso a la justicia, y configuran una estrategia deliberada de neutralización procesal** que debe ser reparada en este recurso.

Consecuencias de la litispendencia y frustración del promovente

Configuración legal del acto como discriminación estructural

Aunado a lo anterior, la negativa reiterada también constituye una violación al **derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional**, el cual obliga a toda autoridad a responder de manera fundada y motivada dentro de un plazo razonable. La falta de respuesta a mi solicitud personal, y la omisión de contestar la reclamación que presenté posteriormente, no solo refuerzan el carácter doloso del acto, sino que configuran un **acto ilícito autónomo**, que debió ser sancionado por las instancias administrativas y, en su caso, penales.

Por tanto, el Ministerio Público tenía la obligación legal de **iniciar una investigación de oficio** ante la evidencia de que se había alterado, ocultado o negado información pública en violación directa de derechos fundamentales. Así lo establecen el **artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)** y los artículos constitucionales ya citados, que **imponen el deber de denunciar y perseguir todo acto que pueda constituir delito o falta administrativa grave**. La omisión de dicha investigación también constituye en sí misma una violación al deber de legalidad y vigilancia de las instituciones encargadas de procurar justicia.

La negativa reiterada a entregarme información pública sobre mi situación laboral — negativa que se acreditó mediante el recurso de revisión IVAI-REV/4850/2022/I— no sólo constituye una violación al derecho de acceso a la información, sino también un **acto de discriminación estructural institucional**, en los términos previstos por diversas normas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los **artículos 1 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación**, se incurre en trato discriminatorio cuando una autoridad, sin justificación, niega el acceso a derechos o impide el ejercicio de estos de forma arbitraria o desigual. También lo establece el **artículo 149 Ter del Código Penal Federal**, al sancionar a quienes por acción u omisión impidan el ejercicio de un derecho humano.

En este caso, la negativa fue reiterada, dolosa y finalmente corregida por un órgano garante externo, confirmando así que **la información sí existía y fue deliberadamente ocultada**. Esto agravó mi situación legal, retrasó mi defensa y me colocó en desventaja procesal.

Además, conforme al **artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)**, cualquier funcionario público que tenga conocimiento de un hecho que pueda constituir delito tiene **la obligación de denunciarlo de manera oficiosa**. Esa omisión también activa el régimen de responsabilidad establecido en los **artículos 108, 109 y 111**

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO
250921310023

cumpliría con su deber conforme a la ley. Posteriormente, al revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), descubrí que **sí existe una causal de impedimento aplicable en mi caso, y que ese juzgador estaba obligado a excusarse.**

La causa es clara: se trata de asuntos donde el juez tiene antecedentes inmediatos con la parte promovente y estos podrían comprometer su imparcialidad. En mi caso, yo **había hecho observaciones directas** sobre su actuación en abril, y él **ya sabía que me había dirigido a la Suprema Corte**, donde incluso dejé un expediente con el nombre “pruebas”. Por tanto, la falta de excusa del juzgador no es menor. **Es una omisión procesal grave que vulnera el principio de imparcialidad y la garantía de una tutela judicial efectiva**, lo que convierte esta omisión no solo en un error ético, sino en un vicio de origen que contamina toda su actuación posterior., forzándome a caer en tecnicismos que no me correspondían y exigiéndome requisitos que la ley me permitía omitir. Fue, una vez más, un formalismo doloso que constituyó una forma indirecta de negar la justicia.

Amparo del 12 de septiembre de 2024: negación técnica a pesar de hechos notorios

Amparo del 18 de septiembre de 2024: insistencia fundada, ignorada por rutina

Es importante señalar que el acto que alegué —mi despido— es en sí mismo **un acto nulo de pleno derecho**. En primer lugar, **no fue un despido en términos legales**, ya que **yo no fui separado por autoridad competente**, ni por una instancia facultada para ello. No hubo acto de autoridad conforme a la ley, ni procedimiento válido. En consecuencia, no puede considerarse un laudo ejecutable, ni una decisión legítima conforme al orden constitucional.

Además, este acto vulnera diversos principios y normas de rango constitucional:

Artículo 22: al suspenderme el salario sin garantizar mi subsistencia, se incurre en un acto prohibido **por la Constitución.**

Artículo 73: porque el Congreso de la Unión es el único facultado para establecer la ley general en materia laboral para los trabajadores al servicio del Estado, y la autoridad local actuó fuera de esa competencia.

Artículo 120 y 124: porque obligan a las autoridades locales a cumplir y hacer cumplir las leyes federales, no sustituirlas ni ignorarlas.

Artículo 133: porque establece la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales, mismos que fueron violados por la aplicación de normas estatales que contradicen el marco federal.

La llamada "Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", que organiza las secretarías de Estado, tampoco faculta a las autoridades locales para decidir unilateralmente sobre la terminación de relaciones laborales que deben sujetarse al marco federal.

Por tanto, el despido que se pretende ejecutar no solo carece de sustento legal y de legitimidad formal, sino que **es inconstitucional por su forma, su fondo, y por las consecuencias irreparables que produce**. Además, constituye una violación directa al **artículo 5º constitucional**, al afectar mi derecho al trabajo y a ejercer una profesión de manera libre y digna, y contraviene también los **artículos 8.1 y 24.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)**, que garantizan el derecho a ser oído por un tribunal imparcial y a no ser discriminado en el acceso a la justicia.

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc984145c5ffffeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

Asimismo, los hechos también infringen los tratados internacionales suscritos por México, como los convenios fundamentales de la **Organización Internacional del Trabajo (OIT)** en materia de estabilidad y condiciones laborales, y los compromisos asumidos en el **Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)** respecto a la protección efectiva de los derechos laborales y al respeto de los procedimientos legales para la terminación de la relación de trabajo.

El 4 de septiembre de 2024 promoví una nueva demanda de amparo, insistiendo en la protección urgente frente al laudo laboral, la afectación a mi derecho a la subsistencia y los actos reiterados de omisión por parte de las autoridades educativas y judiciales. Esta demanda fue elaborada con más claridad, más estructura y más pruebas. Ya no cabía duda de que mi petición se basaba en hechos notorios, en agravios estructurales y en un contexto acumulado de violaciones.

A pesar de esto, el juzgador volvió a emitir un acuerdo que reflejaba **una rutina procesal vacía de sentido**: ni un análisis serio, ni una lectura profunda, ni el mínimo ejercicio de suplencia de la queja. Se trató nuevamente como si fuera una demanda genérica y sin fundamento, cuando en realidad **iba dirigida con precisión quirúrgica a los actos concretos, con soporte documental y contexto legal.**

Este tercer intento, más depurado que los anteriores, fue ignorado con la misma indiferencia que los anteriores. La conclusión no puede ser otra: **los juzgadores ya no estaban leyendo para impartir justicia, sino para deshacerse del asunto lo más rápido posible.**

El 12 de septiembre de 2024 presenté una segunda demanda de amparo tras el despido. Esta vez, volví a solicitar que se garantizara mi subsistencia, se reconocieran los actos de imposible reparación, y se frenaran los efectos del laudo, invocando también actos previos de privación de la libertad y aportando como evidencia los registros de SISE, documentos oficiales y videos públicos.

En esa ocasión, el juzgado también se negó a tramitar el fondo, alegando falta de precisión en la autoridad responsable y en los actos reclamados. Sin embargo, en el escrito **ya estaba todo claramente detallado.** Una vez más, el juzgador **optó por la vía más cómoda: desechar sin suplir, prevenir sin intención de resolver.** Esto, a pesar de que no solo había elementos probatorios notorios, sino **antecedentes inmediatos que hacían evidente la urgencia de protección jurisdiccional.** El juzgador tenía más de un elemento que evaluar, y muchos más conceptos de violación y posibles delitos que debía integrar a la litis, todos ellos perfectamente señalados en mis escritos. Sin embargo, lejos de asumir su deber constitucional de suplir la deficiencia técnica del quejoso, optó por transferirme la carga completa del análisis jurídico, dejándome solo frente a una estructura judicial que se niega a cumplir con su deber más básico: impartir justicia.

Este segundo intento confirmó lo que ya sospechaba: **la actitud del juzgador no era técnica, era personal.** Supongo que en septiembre el juez se alertó cuando le comenté directamente la situación del doble trámite que identifiqué en 2023, misma que fue motivo de mi aviso a la Suprema Corte. Incluso llegué a justificarme con él, en parte como disculpa, pues sabía que se trataba del mismo juez de aquella vez. Esa interacción evidenció que el juzgador ya tenía conocimiento del trasfondo, lo cual agrava aún más su responsabilidad. Lo que yo hice fue de buena fe, pero la actuación posterior del juez me hizo pensar que tal vez no fue buena idea haberle señalado directamente esa situación. Él me previno, y cuando me dijo que veía que reclamaba mi despido, le confirmé que

Como ya había ocurrido antes, para evitar errores en el turno o dilaciones indebidas, **decidí presentar simultáneamente promociones tanto en Xalapa como en Veracruz avisando a los juzgadores de este hecho**. En Veracruz, el Juzgado Cuarto desechó la demanda por incompetencia el 17 de enero. Mientras tanto, el **Juzgado Décimo Octavo ya me había prevenido desde el 11 de enero**, es decir, antes de que el Juzgado Segundo aceptara competencia. Debido a esto, no tomé en cuenta la actuación del Juzgado Segundo, pues ya tenía en curso la prevención con el Decimoctavo.

Todo esto refleja nuevamente una mecánica descoordinada entre juzgados que, lejos de garantizarme acceso a la justicia, **reprodujeron el patrón de dispersión, contradicción y desgaste procesal que ha caracterizado todo mi litigio**.

Mostrar 10 entradas		Filtrar búsqueda:	
Órgano Jurisdiccional	Número de Expediente	Origen	Fecha y Hora de Recepción
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 04:23 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 11:11 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2024 11:45 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/04/2023 02:36 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 09:56 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2025 09:42 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/10/2022 07:46 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito		Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 09:07 a. m.

Previo [1](#) Siguiente

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Estado de Veracruz

SECRETARÍA DE ECONOMÍA | COMISIÓN COORDINADORA DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES

Comisión de Enjuiciamiento

Resolución: 03/2024

11 de diciembre de 2024

11 de diciembre de 2024

Se ordena a la Sala de Enjuiciamiento de la Sala de Enjuiciamiento de Enjuiciamiento

Actores: Activo

Número de Expediente: 03/2024

Fecha de Expediente: 11/12/2024

Lista de acuerdos

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa

Regresar

Lista del acuerdo publicada el día martes, 3 de diciembre de 2024

Atipado

Nombre Actuario: José de Jesús Godínez Berstein

Mostrar 10 entradas

Filtrar búsqueda:

No.	Tipo	Expediente	Nombre del Quejoso	Autoridad(es)	Fecha del Acuerdo	Síntesis
127	Principal	11270024	JOSE ANTONIO CASTILLO CARMONA	JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DEL DECIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL DR. EDUARDO MARTINEZ LÓPEZ	25/11/2024	Debido a que la parte quejosa ***** no compareció a notificarse personalmente dentro del término... (Ver Síntesis)

Nombre Actuario: José de Jesús Godínez Berstein

Previo 1 Sigiente

Panel

No Existen Datos

MARKO ANTONIO RIVERA... 25/09/2013 13:00:52

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eab45f909582614b66cc984145c5ffffeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719

Se distinguen dos vías legítimas: la denuncia por desacato cuando no hay afectación directa, y la demanda por desacato constitucional cuando la norma ya causó daño y debe repararse. Ambas vías deberían tener igual protección, pero el sistema actual no reconoce esta distinción adecuadamente, lo que perjudica al ciudadano afectado.

El documento critica la negligencia y complicidad judicial en casos donde se ignoran demandas fundamentadas, lo que evidencia un sistema podrido que expone y perjudica al denunciante en lugar de protegerlo.

Análisis crítico y ofensiva jurídica contra el artículo 210 de la Ley de Amparo (reforma 2025)

I. ¿Qué es una Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI)?

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional previsto en el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 231 de la Ley de Amparo.

Su propósito es expulsar del orden jurídico normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que se cumplen los requisitos de reiteración de criterios y mayoría calificada en el Pleno.

Efectos jurídicos de la DGI:

- La norma queda sin efectos para todos los casos (erga omnes).
- La aplicación posterior de dicha norma está jurídicamente prohibida.
- Su uso por parte de cualquier autoridad constituye desacato y genera responsabilidad constitucional y administrativa.
- No se requiere interés jurídico individual para denunciar su aplicación indebida.

Esto significa que la inconstitucionalidad no se presume: **se declara y se ejecuta de pleno derecho**. Por tanto, ningún juez puede aplicar esa norma sin incurrir en violación directa a la Constitución.

Una norma con declaratoria general de inconstitucionalidad es una **norma muerta**. Ha sido **expulsada del marco constitucional** con base en antecedentes de estudio y determinación jurisprudencial de que vulnera principios de la Carta Magna. En consecuencia, **no puede ser aplicada bajo ningún supuesto**, ni como costumbre, ni como criterio, ni como excepción.

El sistema ofrece el amparo para todos, pero no admite un nuevo amparo sobre un amparo cuando la norma ya fue expulsada: no hay nada que proteger porque ya está protegido por mandato constitucional. Si la norma es aplicada, el denunciante pasa a ser **demandante**,

pero no de un juicio de amparo, sino de una responsabilidad constitucional si la norma afecta derechos subjetivos.

En estos casos, la autoridad judicial que reciba una denuncia no debe someterla a trámite ordinario. Si se encuentra frente a una norma muerta aplicada por otra autoridad, **el acto es nulo de pleno derecho**, y lo procedente es:

- Reencauzar la vía.
- Reparar el daño.
- Castigar al responsable.

No aplica el control difuso, no aplica la suspensión. Lo único procedente es la **restitución inmediata y la sanción del desacato**.

Esta denuncia solo tiene sentido entre dos tipos de relación:

1. Entre particulares y autoridades administrativas.
2. O entre civiles en caso de aplicación residual, pero siempre con reconocimiento de que la norma no puede volver a ser fuente de derecho válido.

Además, no hay nada que estudiar ni de si pasó o no pasó: **el quejoso va y declara bajo protesta de decir verdad**, y será en audiencia constitucional cuando se desahoguen las pruebas que puedan comprobarlo. Bajo el principio de presunción de inocencia, **se deben dar por ciertos los alegatos del quejoso mientras no se pruebe lo contrario**, ya que la Ley de Amparo contempla sanciones por mentir ante órgano jurisdiccional. Esto refuerza la urgencia y la seriedad con la que debe atenderse la aplicación de una norma prohibida por declaratoria.

Finalmente, **no puede exigirse al ciudadano que elija una vía procesal correcta**, ya que la autoridad está obligada a actuar de oficio. Si se fuerza al quejoso a optar por una vía o formato específico, **se desincentiva la denuncia ciudadana**, sobre todo cuando el afectado no tiene interés jurídico directo. El ciudadano no tiene obligación legal de denunciar una violación constitucional si no le afecta personalmente. **Pero el funcionario público sí la tiene**. Al representar al Estado, está obligado por la supremacía constitucional y el deber de legalidad a promover la corrección inmediata del orden jurídico cuando se aplique una norma expulsada.

Para estudiar una norma muerta primero habría que revivirla. Y si el sistema la revive, entonces nunca quiso matarla. Peor aún: la simula enterrada para encubrir a quien la aplica. En este caso, más vale dejarla dentro del marco constitucional, porque al menos así todavía se puede reparar el daño.

Pero una norma expulsada que sigue siendo aplicada sin castigo, es la prueba de que el cadáver sigue gobernando.

intencional, podría configurarse un delito. Si no hubo dolo, pero se trató de una afirmación falsa, entonces corresponde una sanción proporcional conforme a la gravedad de la falta.

Sin embargo, en todos los casos, el Estado tiene la obligación de proteger al ciudadano denunciante. **El quejoso no tiene la culpa de los vacíos o negligencias institucionales.** La seguridad jurídica por la que paga con sus impuestos implica que el Estado debe responder ante la violación de derechos, incluso cuando el agresor no pueda reparar el daño por sí mismo.

Por tanto: - Si el funcionario público aplica una norma muerta, incurre en desacato. - Si el juez no repara ni sanciona, incurre en omisión constitucional. - Y si el daño persiste, el amparo y la reparación deben imponerse al Estado como responsable solidario, **sin excusas procesales.**

En estos casos, la vía correcta es la **demanda de amparo directo**, no una denuncia simulada. Esta demanda puede coexistir con una denuncia penal, pero su función no es sancionar al infractor, sino garantizar la restitución de derechos. La responsabilidad penal por la aplicación indebida de la norma es independiente. Puede ser denunciada por el afectado, pero también puede y debe ser ejercida **de oficio por el Ministerio Público**, ya que se trata de un acto de desacato constitucional. El Estado, como garante de la seguridad jurídica, **tiene la obligación de activar los mecanismos penales sin depender de la voluntad del ciudadano.** En el caso de los jueces y autoridades responsables, deben enfrentarse las consecuencias correspondientes: suspensión, destitución, inhabilitación o sanción penal según la gravedad del acto. La reincidencia debe calificarse como agravante. Si la autoridad desconoce que la norma ha sido declarada inválida mediante DGI, entonces la responsabilidad recae en el Estado, ya sea por no haberla publicado correctamente o por no difundirla con la seriedad debida. El ciudadano no tiene por qué cargar con esa falla institucional. La ignorancia no exime de culpa —ni para la autoridad ni para el sistema.

Y aunque formalmente se le llame "denuncia", cuando es la víctima quien exige justicia y reparación, **ya no es denuncia: es demanda.** Porque esa acción ya no es solo informativa ni preventiva, sino correctiva. **Y la justicia, no el ciudadano, es quien debe castigar el desacato.**

"Porque al final, si al ciudadano ya le aplicaron la norma muerta, a él no le interesa el trámite: quiere que le reparen el daño. Un daño que nunca debió haber existido, y del cual no tiene por qué cargar las consecuencias. Esa es la única expectativa legítima del gobernado que confió en la ley. El estado tiene el deber de responderle con justicia, no con burocracia. Al gobernado no le interesa como castiguen al infractor, lo que le interesa es que le reparen el daño que no debió haber sufrido".

VI. Conclusión: Se llama demanda por desacato constitucional

ignoraron. Eso no es ignorancia institucional. Eso es complicidad judicial con la ilegalidad.

VII. Sanciones aplicables y marco jurídico del desacato constitucional

La aplicación de una norma expulsada del orden constitucional por Declaratoria General de Inconstitucionalidad constituye un **acto de desacato directo**. El marco sancionador no requiere interpretación, sino ejecución:

- **Si el acto es cometido con dolo** → el servidor público incurre en responsabilidad penal conforme a los artículos 225, 215 y correlativos del Código Penal Federal, relativos al abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, y desacato.
- **Si el acto es producto de negligencia o ignorancia grave** → aplica responsabilidad administrativa grave conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con consecuencias que incluyen:
 - Suspensión.
 - Destitución.
 - Inhabilitación.
 - Sanción económica (art. 49 y 50 LGRA).
- **Si hay afectación de derechos fundamentales** → el servidor público responde conforme al artículo 109 constitucional y debe ser separado de su cargo. El daño debe ser reparado **por el Estado**, sin condiciones procesales.
- **El Ministerio Público está obligado a actuar de oficio**, conforme al artículo 21 constitucional, cuando se trate de hechos presumiblemente delictivos, y más aún si estos involucran a servidores públicos bajo régimen de control constitucional.

Por tanto, no se necesita mayor “estudio jurídico”. La norma está muerta. El acto está prohibido. **La sanción es obligatoria**

VIII. ¿Qué pasa si se aplica una norma muerta? Explicación operativa de la demanda por desacato

1. **Se aplica una norma ya declarada inconstitucional.**
 - Es un acto **nulo de pleno derecho**.
 - Quien la aplica incurre automáticamente en **desacato constitucional**.
2. **El ciudadano afectado presenta demanda de amparo directo.**
 - Ya no es denuncia, porque **sí hubo afectación directa**.
 - El juez no puede “estudiar” la validez de la norma; solo debe verificar si fue aplicada.
3. **El juez debe reencauzar y reparar el daño.**
 - No puede desechar, ni posponer, ni simular neutralidad.
 - Está obligado a:
 - Restituir derechos.

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion25640_1.pdf
Secuencia: 8014641

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000018064	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 9d 81 fb a6 91 bc 91 a8 fe f9 8d 7a a6 d0 da 0f f7 58 e3 25 39 e6 9b ad d5 55 88 93 61 d5 fa 44 89 26 45 85 8b 13 70 97 bb 67 88 49 cc 26 3c ae c2 63 43 97 2a f5 05 29 56 f6 5a 3c e6 33 7c 87 19 64 1e 2d cd ad d3 fc ed 5c b1 e5 07 b5 00 5d a9 92 ba 02 46 ef 9e 4d 51 4e 31 fa 1d 82 43 88 02 14 0e e6 b9 2e c5 98 fb db db 7f 36 b9 8a 13 d4 b0 14 14 24 c2 23 49 04 db 2e be c8 0e 3b 5d 75 54 21 f6 36 49 d4 9d 45 f4 51 2b ee a4 ed 16 55 9e da 72 9a 4e a4 5d 3e 50 6b 0f d9 de a0 a4 d4 e1 7f 4e 94 04 a8 9a 34 ed 55 f0 42 62 65 ba 05 9b 56 b5 de b5 40 83 5e 60 a4 4f 50 30 b9 de 39 fc 18 b8 64 d4 c5 8c 48 0a 1f cd aa b4 39 99 23 b2 cd f7 cb 64 32 0c f2 11 0f fa 34 5b 18 31 60 e7 41 de ab 76 29 b6 fb 9a ed ed b1 4b c4 17 e5 55 b2 ca 86 44 ce 1e c1 49 a1 ab 85 78			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000018064			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-08-29T05:56:36Z / 2025-08-28T23:56:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	417190			
	Datos estampillados:	EEE9E4E03C2E3B9E35AF72826358B5216CD5471088A41FEBE3E952D7C84F49C9 D0D3C82DA546BB8CC75644124195FF8B803B2033E85270BAF6C7442B0B6843EE			

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc994145c55fffefeb80ddc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d33ef983ed719

Evidencia Criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion26106_2.pdf
Secuencia: 8093196

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000006a42	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	28 66 0c 4d 80 eb 28 4a 49 92 54 04 cf 51 f3 bd 1e 4c 11 47 e7 bc e2 dd fc 98 47 06 e9 c5 e9 dc 0c de fd 25 64 c1 0b 8b 30 fb a9 27 90 db 9c c5 e2 c6 6b 25 4d 45 f2 ca 0b 47 b1 61 e8 72 8c 1f fd e1 43 4f 4c 09 e9 3c f3 e4 e8 c0 f1 1c 00 1c 42 0c b2 54 07 cf 8f 4e 55 aa c9 f0 8d ed ca a7 39 ac 00 eb 3f 5c ac 96 2d 69 bb ff 3c c4 73 17 90 4f d3 92 4f 8f 72 74 92 93 d4 c0 18 f7 11 c9 76 2b 6f c0 b6 d0 c5 f5 94 6d 7d d3 dd 96 c9 94 3f 13 69 5a 60 4c 65 76 bb 71 ed c4 70 79 cd d2 c1 64 06 a8 ba c5 dd 45 f6 47 e5 77 10 63 93 f2 0f aa c2 30 b4 ce 38 7e 6e 6a 00 a1 0d 9c fb c8 ae 11 0b f2 c6 3c 97 a4 54 e5 89 09 1a 75 73 6d 35 18 9b 3d fd dc 28 05 38 2f a8 21 9b dd 71 66 ae 5c fc a4 e0 12 f0 fb 4c 0a e9 64 c8 42 f9 61 17 b9 a3 4b 7e 9f 8a 5a e4 f6 14 bc ec b2 fb d0 1f 92 2b 76 0d 72 1a 25 28 54 62 5a d5 f7 0b 05 d4 d4 f4 6c e7 8a 14 49 e2 25 88 a3 37 04 90 37 0a 95 c8 a1 e1 34 a7 ee 09 0e 71 1b b7 92 79 02 6b 08 75 a4 a2 b3 a7 e0 bc af 28 b3 c3 b9 eb 61 c2 79 9f f6 fc 5f 38 0f 3b d6 f3 05 b0 e0 08 c4 30 02 07 3a f9 16 57 8c 1c df 80 c3 57 7f 7e 94 dc d8 8e 16 f7 83 5a cb e2 20 91 9e 13 da f1 2a 00 35 48 92 bc bd 10 25 a6 a9 aa 80 61 a3 32 1f			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000006a42			
TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-09-30T06:06:26Z / 2025-09-30T00:06:26-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	519919			
	Datos estampillados:	BA8ABA660557E13B19CC5AA19989A9E5F3F89257B1E24A5B67930488C9580628 586C444DE8E9244B1CA22D79EA5B8CB99B99EC134D57BB082B03B443FD3B9C007			

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

020700300000000052386249.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.42	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:47 - 30/09/25 14:53:47	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	ce 34 17 bc 64 07 b9 c3 2d 01 e8 b1 27 fa 6f 12 12 c9 44 80 9c 49 ea f0 75 1b da e0 1a b9 0e 3e ce 81 f7 22 a4 48 1b 6d 3f 35 49 23 61 bf c9 56 f3 e2 af 73 f9 86 44 08 47 f2 92 cc 3d a2 dd a1 4b d6 0f 9b 55 cc 6d 1b ae 18 de 01 5e 87 69 3d 53 a8 35 5e 04 02 4b b0 9c d3 0a e9 30 7d c5 23 bc 4d c8 c4 9f 4b 80 69 e2 3b fe 13 c9 f1 00 12 f1 28 00 c7 12 4e eb 1f 7e ba fa 70 05 2e 4c ba a5 1a df 14 e5 df 4e 14 47 f3 54 2c 01 89 25 0c 99 68 35 eb 71 10 30 b1 4c 47 fc b7 b4 c3 20 c0 46 67 3c 1a 96 37 f2 f4 bb e5 54 b6 d6 f6 02 fc 73 dd 88 b9 a2 dd ea 0e 3f 51 cb a6 15 0b c9 d1 48 ce 2d 22 f7 35 3a ab f4 33 2d d5 e2 fa e1 6b fd 21 74 b3 5a 97 51 7a fb 14 bc 69 77 3c 4a b6 af f0 99 45 d7 4a c2 b0 2b 99 c3 46 e7 02 64 cd 23 c6 1d 8a 67 11 16 4b 0b 14 94 10 71 f9 9e 38 f1 80 25 5c d7 b6 eb 50 fa 1e 39 5c f5 b7 44 23 e6 cc 34 ae fb 2b 29 ec 6a b2 c3 22 84 df 36 ce 83 01 3b 51 18 37 17 c9 b0 2d 6f a1 77 5f 42 09 a3 50 23 c6 9c 6c 5e 41 09 e2 78 eb b9 1b 1e 02 0b 0b f1 8d 75 71 4c de 49 3c 23 2f c1 89 ab 64 83 12 3a c3 36 31 93 67 06 9f ef bd ec fa ed 92 eb 5d 72 d7 53 d3 6b ab b3 87 5a e4 9a cf 62 74 e6 da 43 69 5c e2 1f f3 34 00 98 6d a0 dd 7d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:47 - 30/09/25 14:53:47			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.00.6a.42			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	30/09/25 20:53:48 - 30/09/25 14:53:48			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	59420527			
Datos estampillados:	053KhAf+yYJoG4YwUaZgqQcKko8=			

Código de Rastreo: 1370798875

CONTRAMACION 601501553124A69272519

22086 J 11:24 AMEXO XAL

22065 J 10:22Z AMEXO 1.0 KG

JUZGADO SEGUNDO DISTRITO ESTADUAL VERACRUZ
FISCALIA DE PARTES
SERVICIOS VERACRUZANOS
SECRETARIA TERRITORIAL
ZACATECAS
CUALIMA XER
C.A. VERACRUZ

11:30 Vigencia de guía: 11/10/2025
11:30 consumo facturación mensual APU AFA

b A 3

06065

MEXICO D.F.

03 OCT 2025

Estimado cliente: favor de cobiar aquí y pegar al envío con cinta plástica transparente. No invadir con la cinta los códigos de barras, estos deberán estar libres.
Advertencia: Sólo utilice esta etiqueta una sola vez, la reutilización o reimpresión constituye un fraude que generará cargos en su facturación y la cancelación de su cuenta.

Para consulta del Contrato de adhesión para el servicio de mensajería y paquetería nacional registrado en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo el número 6999-2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, expediente número PFC.B.E.7/007387-2019, ingrese a <https://www.estafeta.com/Atencion-al-Cliente/Contrato-de-servicios>.
Para consulta del Contrato de adhesión para el servicio de mensajería y paquetería internacional fue registrado en el Registro Público de Contratos de Adhesión de la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo el número 6996-2019, expediente número PFC.B.E.7/007388-2019 de fecha 17 de julio de 2019, ingrese a <https://www.estafeta.com/Atencion-al-Cliente/Contrato-de-servicios>.
Sus datos personales serán tratados de conformidad con lo que establece el aviso de privacidad publicado en <https://www.estafeta.com/Privacidad>.
Consulte la lista de artículos prohibidos en <https://www.estafeta.com/Atencion-al-Cliente/Articulos-prohibidos>.

22065 J 1109Z22 CON AMEXO 22151 J 103219

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.pdf

Secuencia: 8115229

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	FERNANDO RANGEL SOTO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	RASF940520HMCNTR03			
Firma	Serie del certificado del firmante:	636a6673636a6e000000000000000000000000000000002ff	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-06T23:52:15Z / 2025-10-06T17:52:15-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	12 5e 02 89 b5 2d bd 9b 69 78 7b 1b a7 32 fd 47 32 84 3d f3 e4 ef ef a0 bb 41 ae ed 4a f7 40 6a 1c be d7 67 42 03 6b e1 e4 15 e6 e9 1e cc 08 fe 79 a4 6d e9 f7 47 50 74 27 77 d8 e1 e9 46 2e 31 50 2b 63 f3 2e f2 62 a7 0b 1e 64 28 e6 45 61 bb 6f b4 4c 7f 5c 7d 43 9a d3 8f fa d1 7f e6 24 c8 22 dd dd 10 c0 69 5e d5 42 72 37 7c a1 7f 1f 64 bf 89 c8 62 9b f0 5f 7d 67 02 09 05 83 3f 70 be 5f 1a 57 85 d2 fd 8f 6a c2 88 77 c1 ac 4f 36 4b 04 69 04 91 c7 58 7d 09 dd 07 dd 0c e6 41 42 e3 39 71 d7 9a 6e 12 83 1d 27 cd a0 99 ea 6f c0 ef 15 e8 48 a6 24 9a c9 c0 1e 3b 63 b8 f5 10 37 b9 55 95 f3 54 f7 1e b0 28 f2 79 85 71 2e 34 5a b8 88 9c 97 cd 7d 11 29 d9 2c e0 b8 73 56 49 d9 a3 f8 b6 61 61 9f c5 f5 e0 e9 4d b1 3d ae cf b2 f0 50 7f 5b 91 7a b0 6d 03 71 b4 dc 68 74 83 aa ce			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-06T23:52:15Z / 2025-10-06T17:52:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	636a6673636a6e000000000000000000000000000000002ff			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-06T23:52:15Z / 2025-10-06T17:52:15-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	549068			
	Datos estampillados:	A03F2DA4550D649B60E40426FB427D68EEB45F909582614B66CC984145C5FFFE B80DC25F054AD0369AB2392BD2EDD546078B3E7A7078E90E110D3EF983ED719			

a03f2da4550d649b60e40426fb427d68eeb45f909582614b66cc984145c5fffe b80dc25f054ad0369ab2392bd2edd546078b3e7a7078e90e110d3ef983ed719